

14. QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.

15. Qosimov F. M., Qosimova M. M. Ikki (yoki bir necha) sonni ularning yigindisi va ayirmasiga kora topishga doir masalalar //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1138-1145.

16. Muxammedovich Q. F., Muxammedovna Q. M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 2019.

17. Kasimov F., Kasimova M., Uktamova D. Specific principles for constructing a system of educational tasks //Bridge to science: research works. – 2019. – С. 211.

18. Qosimov F. M., Qosimova M. M. MATEMATIKADAN IJODIY O 'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 206-211.

19. Qosimov M. F., Kasimov F. F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.

20. Касимов Ф. М., Касимова М. М., Хакимова М. Х. Специфические принципы построения системы учебных задач //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2016. – №. 50-2. – С. 58-62.

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING DARS DAN BO'SH VAQTLARIDA SPORT BILAN SHUG'ULLANISHI UCHUN SHART-SHAROITLAR YARATISH

Ashurov O'ktam Rustamovich

G'ijduvon tuman 50-maktab jismoniy tarbiya o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktab yoshidagi bolalarning darsdan bo'sh vaqtlarida sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishi haqida yoritib berilgan.

Аннотация: В статье описывается спортивная деятельность детей школьного возраста в свободное время.

Annotatsiya: V state opisyoaetsya sportivnaya deyatelnost of children of school age in free time.

Kalit so'zlar: dars, sport, shart-sharoit, bo'sh vaqt.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida har bir oila, mahalla va tuman (shahar)da, maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim muassasalarida hamda boshqa tashkilotlarda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug'ullanishga shart-sharoitlar yaratish, ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha oilalar, sinflar, mehnat jamoalari va hududlar o'rtasida sport musobaqalarini muntazam ravishda o'tkazish, sanitariya-gigiyena qoidalariga rioya etilishini oilalar, mahallalar, maktabgacha ta'lim va umumta'lim muassasalari darajasida sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi sifatida targ'ib qilish kabi bir qancha ishlar olib borilmoqda.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining shakllari va usullari. Jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirishga yo'naltirilganligi uni odam hayoti va faoliyatini turli tomonlari bilan bog'lanishiga, jumladan, ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy tarbiyaning shakllari va usullari turlicha bo'lishi mumkin. Bu jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini qayerda va qanday sharoitda, ya'ni ishlab chiqarish korxonasining o'zida ish jarayonida yoki ishdan tashqari paytda sport inshootlarida o'tkazilishiga bog'liq.

Gigiyenik nuqtani nazardan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini korxonada, ish joyida o'tkazilishi muhimdir. Bunda shu joy, shu xonaning sanitariya holati, gigiyena talablariga javob beradigan darajada bo'lishiga e'tibor berilishi lozim. Shuningdek, o'tkaziladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlari aynan shu korxonada xodimlariga sog'lomlashtiruvchi ta'sir ko'rsatishiga, ularning ishlab chiqarish unumdorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Jismoniy tarbiya odamlar sog'lig'ini mustahkamlash, ishlab chiqarish unumdorligini oshirishda muhim o'rin

tutadi. Jismoniy tarbiya va sport ishlarini jismoniy tarbiyaning mutaxassis xodimlari boshqaradilar. Ular korxonada ishchilarini ixtiyoriy sport jamiyatlariga jalb qiladilar, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining turlari bo'yicha guruhlar tuzadilar, turistik yurishlar tashkil etadilar.

Mashg'ulotning fiziologik chizig'ini aniqlash.

Ma'lumki, jismoniy tarbiya darsi va trenerovka mashg'uloti 4 qismdan iborat:

1. Mashg'ulotning kirish qismi.
2. Mashg'ulotning tayyorgarlik qismi.
3. Mashg'ulotning asosiy qismi.
4. Mashg'ulotning yakunlash qismi.

Mashg'ulot o'tkazuvchi o'qituvchi va trenerning bilimi va tajribasi yuqori darajada bo'lsa, u mashg'ulot hajmini to'g'ri rejalashtiradi, ya'ni mashg'ulotning 1-2-3-qismlarida mashg'ulot hajmi asta-sekin ko'paytirib boriladi. Shunga ko'ra tomir urishining soni 1-2-3- qismida asta-sekin tezlashib boradi va 3 qismda cho'qqisiga chiqadi. Jismoniy tarbiyaning asosi bolalik davrida shakllantiriladi. Chunki, yoshlik davrda Oliy nerv faoliyatining shartli reflekslar hosil qilish imkoniyati yaxshi bo'ladi, shu bois yangi va deyarli murakkab harakatlar tez o'zlashtiriladi. Bolalik davridan boshlab jismoniy mashqlarni muntazam bajarish, katta bo'lganda ham ularni bajarishga odamda kunikma hosil qiladi. Shuning bilan birgalikda ushbu bilim dargohlarida yoshlarning sog'lig'i, jismoniy va psixologik rivojlanishi me'yorida bo'lishini ta'minlashga qaratilgan barcha gigiyena qoida va talablariga amal qilinishi, ta'lim- tarbiya jarayonida yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, ayniqsa, ularni jismoniy tarbiya va sportga qiziqtirishga qaratilgan tadbirlarni muntazam o'tkazilishiga alohida e'tibor berilishi lozim.

O'quvchilarga qo'yiladigan gigiyenik talablar: har bir kishi butun hayoti davomida o'z tanasini, sochini, terisini, tirnoqlarini, og'iz bo'shlig'ini har doim va muntazam ravishda parvarish qilib borishi zarur. Chunonchi, teri organizmni tashqi muhitning har qanday salbiy ta'sirlaridan, turli zararli mikroblardan saqlaydi va tanada muntazam ravishda muayyan bir xil harorat saqlanib turishiga yordam beradi.

Xulosa qilganda, o'quvchini badanni ozoda saqlashga e'tibor berishimiz zarur. Teri toza saqlanmasa, badanning turli zararli mikroblarga qarshi kurashish va himoyalash xususiyati susayib, har xil yara chaqalar paydo bo'lishi mumkin. Bolalarga "Odam tanasining umumiy tuzilishi", "Partada to'g'ri o'tirish qoidalari", "Mushak va uning funksiyalari", "Tishlar va ularni asrash", "Ovqatlanish gigiyenasi" kabi mavzularda dars mashg'ulotlarini o'tkazib boriladi. O'quvchilarning darsdan keyin bo'sh vaqtlarida kerakli, unumli ishlar bilan shug'ullanishi uchun mahallalarda, maktablarda bir qancha shart-sharoitlar yaratilgan. Bulardan biri sport bilan shug'ullanishi uchun sportzallar va ochiq maydonlar tashkil etilgan. Buni yo'lga qo'yish yoshlarning porloq kelajagi va jonajon vatanimizning ravnaqi uchun bir poydevordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзаева, Дилфуза Шавкатовна, Насиба Курбон Қизи Насимова, and Наргиза Супхоновна Ҳақимова. "Арт-педагогика для дошкольников." Scientific progress 2.7 (2021): 1201-1205.
2. Nasimova Nasiba Qurbon qizi. Use of Innovative Methods in Speeching Classes in Preschool Educational Organizations. International Journal of Culture and Modernity ISSN 2697-2131, Volume 11 <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm>.
1. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
2. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
3. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545

4. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
5. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
6. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.
7. Адизова, Нодира Бахтиёрровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
8. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
9. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
10. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
11. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.
12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
13. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т.
14. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т. 8.
15. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –№. 2.
16. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – C. 130-133.
17. BuxDUPI H. A. H. et al. AKMEOLOGIYA VA UNING O'QUVCHILAR O'ZLASHTIRISHINI TASHXISLASHDAGI O'RNI // *PEDAGOGS jurnali*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – C. 415-417.
18. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – C. 49-52.

МАКТАBGACHA YOSHDAGI BOLALARNING МАТЕМАТИК TASAVVURLARNI RIVOJLANISHDA O'LCHAM TUSHUNCHASINING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Bafoyeva Mohinur Rustamovna

Buxoro davlat universiteti

Аннотация. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarni rivojlanishda o'lcham tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari, narsalarni kattaligi hamda shakliga oid fikrlar ifoda etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, bola, yosh xususiyati, matematik tasavvurlarni shakllantirish, o'lcham, qiymat.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida bolalarni intellektual taraqqiyotini rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi quyidagi muammolar ko'rsatib o'tildi:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning to'liq qamrab olinishini ta'minlash uchun maktabgacha ta'lim muassasalari sonining yetarli emasligi;